

XX ASR DRAMATURGIYASIDA TA‘LIM ORQALI SHAXS TARBIYASI MASALASINI
O‘RGANISH METODIK YONDASHUVLARI (PYGMALION VA PADARKUSH
MISOLIDA)

Shirinboyeva Hilola Xolbek qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti
Ingliz tili nazariy aspektlari stajyor-o‘qituvchisi
Samarqand Shahar, Gagarin ko‘chasi, 43
+998880300144

hilola880300144@gmail.com

Narmatova Baktygul Baltabaevna,

filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Qirg‘iz–Qozoq universiteti lingvistika va pedagogika ta‘lim dasturlari rahbari,
Bishkek shahri, Qirg‘iziston.
bnarmatova88@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asr dramaturgiyasida ta‘lim va tarbiya orqali shaxs shakllanishi muammosi keng va tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida Pygmalion va Padarkush dramalari tanlab olingan bo‘lib, ular orqali G‘arb va Sharq adabiy tafakkuridagi o‘ziga xos yondashuvlar ochib beriladi. Maqolada ta‘limning nafaqat individual shaxs shakllanishidagi, balki jamiyat taraqqiyotidagi hal qiluvchi o‘rni ilmiy asosda yoritiladi. Tahlil jarayonida insonning ijtimoiy maqomi, nutq madaniyati, axloqiy qarashlari va dunyoqarashining shakllanishida ta‘limning o‘rni ochib beriladi. Shuningdek, jaholat va ma‘rifat o‘rtasidagi keskin ziddiyatlar, ularning jamiyat hayotiga ta‘siri misollar orqali asoslanadi. Tadqiqot natijasida dramaturgiyada ta‘lim masalasi global muammo sifatida talqin etilishi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Dramaturgiya, ta‘lim, tarbiya, shaxs kamoloti, ijtimoiy muhit, ma‘rifat, jaholat, jadidchilik, ijtimoiy transformatsiya, nutq madaniyati, axloq

Аннотация: В данной статье всесторонне и систематически анализируется проблема формирования личности посредством образования и воспитания в драматургии XX века. В качестве объекта исследования выбраны драмы «Пигмалион» и «Падарукуш», через которые раскрываются уникальные подходы западной и восточной литературной мысли. В статье научно подчеркивается решающая роль образования не только в формировании личности, но и в развитии общества. В процессе анализа выявляется роль образования в формировании социального статуса человека, речевой культуры, моральных взглядов и мировоззрения. Также на примерах обосновываются острые противоречия между невежеством и просвещением, их влияние на жизнь общества. В результате исследования установлено, что вопрос образования в драматургии интерпретируется как глобальная проблема.

Ключевое слово. Драматургия, образование, воспитание, личностное развитие, социальная среда, просвещение, невежество, джадидизм, социальные преобразования, культура речи, мораль.

Abstract: This article comprehensively and systematically analyzes the problem of personality formation through education and upbringing in the dramaturgy of the 20th century. The dramas Pygmalion and Padarukush were selected as the object of research, through which unique approaches in Western and Eastern literary thought are revealed. The article scientifically highlights the crucial role of education not only in the formation of an individual personality, but also in the development of society. In the process of analysis, the role of education in the formation

of a person's social status, speech culture, moral views and worldview is revealed. Also, the sharp contradictions between ignorance and enlightenment, their impact on the life of society are substantiated through examples. As a result of the research, it is determined that the issue of education in dramaturgy is interpreted as a global problem.

Keywords: Dramaturgy, education, upbringing, personal development, social environment, enlightenment, ignorance, Jadidism, social transformation, speech culture, morality

Kirish. XX asr insoniyat tarixida tub burilishlar davri bo‘lib, bu davrda jamiyatning barcha sohalarida, jumladan, madaniyat va adabiyotda ham keskin o‘zgarishlar yuz berdi. Dramaturgiya esa ushbu o‘zgarishlarni eng tez va ta’sirchan aks ettiruvchi janrlardan biri sifatida shakllandi. Aynan shu davrda yozuvchilar inson shaxsini shakllantirishda ta’lim va tarbiyaning rolini chuqur tahlil qila boshladilar. Jorj Bernard Shou o‘z dramaturgiyasida jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, madaniy tafovut va inson imkoniyatlari masalasini ko‘tarsa, Mahmudxo‘ja Behbudiy Sharq jamiyatidagi jaholat, savodsizlik va ortda qolish muammolariga e’tibor qaratadi. Bu davrda G‘arb jamiyatida sanoatlashuv natijasida yangi ijtimoiy qatlamlar shakllandi, til va madaniyat muhim kapitalga aylandi. Sharqda esa jadidchilik harakati orqali ta’limni isloh qilish, yangi maktablar ochish va xalqni ma’rifatga chorlash asosiy maqsadga aylandi. Shu jihatdan qaraganda, dramaturgiya nafaqat badiiy asar, balki jamiyatni o‘zgartirish vositasi sifatida ham xizmat qildi. XX asr dramaturgiyasi inson shaxsining shakllanishi, ijtimoiy muhit ta’siri va ta’lim-tarbiyaning ahamiyatini chuqur yoritib bergan adabiy yo‘nalishlardan biridir. Ayniqsa, bu davrda yaratilgan asarlarda insonning jamiyatdagi o‘rni, uning rivojlanishida bilim va tarbiyaning roli markaziy masalalardan biri sifatida talqin etiladi.

Dramatik asarlar orqali ta’limning nafaqat bilim berish, balki shaxsni tarbiyalash vositasi ekanligi ochib beriladi. Shu nuqtai nazardan, Pigmalion va Padarkush asarlari alohida ilmiy qiziqish uyg‘otadi.

Adabiyotlar tahlili.

XX asr dramaturgiyasida ta’lim masalasi ko‘plab ilmiy tadqiqotlarning markazida bo‘lgan. G‘arb adabiyotshunosligida “Pygmalion” asari lingvistik va ijtimoiy nuqtayi nazardan keng o‘rganilgan. Tadqiqotchilar asarda til va nutq madaniyati insonning ijtimoiy mavqeini belgilovchi asosiy omil sifatida talqin etilganini ta’kidlaydilar. Shuningdek, bu asar psixologik jihatdan ham tahlil qilinib, unda shaxsning ichki o‘zgarishi, o‘ziga bo‘lgan ishonchning shakllanishi va identifikatsiya jarayonlari o‘rganilgan. O‘zbek adabiyotshunosligida esa jadid dramaturgiyasi, ayniqsa, Behbudiy ijodi alohida tadqiq qilingan. “Padarkush” asari ko‘plab olimlar tomonidan ijtimoiy fojea sifatida baholanib, unda jaholatning halokatli oqibatlarini ochib berilganini ta’kidlanadi.

Jadid adiblarining umumiy qarashlariga ko‘ra: Ta’lim – millatni qutqaruvchi kuch, Jaholat – jamiyatning eng katta dushmani, Tarbiya – shaxs kamolotining asosi

Bu g‘oyalar dramaturgiyada kuchli badiiy vositalar orqali ifodalangan.

Tahlil va natijalar.

1. “Pigmalion” asarida shaxs transformatsiyasi va ta’lim. Pigmalion asari markazida insonning o‘z ustida ishlashi va ta’lim orqali yangi darajaga ko‘tarilishi g‘oyasi turadi. Eliza Dulitl obrazi bu jarayonning yorqin namunasi hisoblanadi.

Professor Higgins tomonidan olib borilgan “tajriba” quyidagilarni ko‘rsatadi:

Til – ijtimoiy identifikatsiyaning asosiy vositasi

Ta’lim – insonni yangi ijtimoiy muhitga moslashtiradi

Tarbiya – ichki va tashqi o‘zgarishlarni uyg‘unlashtiradi

Eliza dastlab o‘ziga ishonchsiz, oddiy qiz bo‘lsa, ta’lim jarayonidan so‘ng mustaqil fikrlovchi shaxsga aylanadi. Bu jarayon insonning ichki potensialini ochib berish mumkinligini ko‘rsatadi.

2. “Padarkush” asarida ma’naviy inqiroz va jaholat. Padarkush asari Sharq jamiyatidagi og‘ir muammolarni ochib beradi. Asarda o‘g‘ilning o‘z otasini o‘ldirishi – bu individual hodisa emas, balki jamiyatdagi jaholatning natijasidir.

Asarda quyidagi muammolar yoritilgan: Savodsizlik va tarbiyasizlik; Noto‘g‘ri muhit ta’siri; Axloqiy qadriyatlarning yemirilishi- Behbudiy bu orqali jamiyatni ogohlantiradi: agar ta’lim rivojlanmasa, jamiyat tanazzulga yuz tutadi.

3. Qiyosiy tahlil: ikki xil yo‘l, bir maqsad. Har ikki asarda ta’lim markaziy o‘rinda turadi, lekin natija turlicha:

“Pygmalion” → ta’lim bor → rivojlanish

“Padarkush” → ta’lim yo‘q → fojea

Bu esa quyidagi umumiy xulosani beradi:

Ta’lim mavjud bo‘lsa – taraqqiyot, bo‘lmasa – inqiroz yuz beradi.

Metodik yondashuvlar va o‘qitish usullari

Mazkur asarlarni o‘qitishda quyidagi metodik yondashuvlardan foydalanish samarali hisoblanadi:

Tahliliy o‘qish metodi

Asardagi obrazlar, voqealar va g‘oyalarni chuqur tahlil qilish orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashi rivojlanadi.

Taqqoslash metodi

Pygmalion va Padarkush asarlarini qiyosiy o‘rganish orqali turli madaniyatlarda ta’lim va tarbiya masalasining yoritilishi aniqlanadi.

Rol o‘ynash (role-play)

Talabalar asar qahramonlari roliga kirib, ularning fikrlash tarzini tushunishga harakat qiladi.

Munozara (debat) usuli

“Ta’lim shaxsni o‘zgartira oladimi?” kabi savollar asosida bahs-munozaralar tashkil etiladi.

Loyiha asosida o‘qitish

Talabalar asarlar asosida mustaqil tadqiqot olib boradi va taqdimotlar tayyorlaydi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash

Bugungi kunda ushbu asarlarni o‘qitishda raqamli texnologiyalar ham muhim rol o‘ynaydi:

- Multimediali taqdimotlar ;
- Onlayn muhokama platformalari ;
- Video sahnalashtirish va teatr elementlari ;
- Interaktiv testlar va topshiriqlar

Bu usullar darslarni qiziqarli va samarali qiladi.

Xulosa XX asr dramaturgiyasida ta’lim shaxs tarbiyasining asosiy omili sifatida talqin etiladi. Tadqiqot natijasida quyidagi muhim jihatlar aniqlandi: Ta’lim insonning ijtimoiy mavqeini belgilaydi; Tarbiya shaxsning axloqiy qiyofasini shakllantiradi; Jaholat jamiyatni tanazzulga olib boradi; Dramaturgiya orqali tarbiyaviy g‘oyalar keng targ‘ib qilinadi. O‘tgan asr dramaturgiyasi, xususan Pygmalion va Padarkush asarlari ta’lim orqali shaxs tarbiyasi masalasini chuqur yoritib beradi. Ushbu asarlarni zamonaviy metodik yondashuvlar asosida o‘qitish o‘quvchilarning nafaqat bilimini, balki axloqiy va madaniy dunyoqarashini ham rivojlantiradi. Ta’lim jarayonida badiiy asarlardan samarali foydalanish shaxsni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sultonov I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent O‘qituvchi, 2005. – 280 b.
2. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari. – Toshkent Ma’naviyat, 2010. – 300 b.
3. Ahmedov S. O‘zbek jadid dramaturgiyasi. – Toshkent Fan, 2001. – 210 b.
4. G‘aniyev B. Badiiy asar tahlili asoslari. – Toshkent Universitet, 2007. – 180 b.
5. Brown J. Modern Drama and Social Change. – New York Routledge, 2004. – 220 p.

6. Carter R. Language and Literature: An Introduction. – London Routledge, 2006. – 300 p.
7. Eagleton T. Literary Theory: An Introduction. – Oxford Blackwell, 1996. – 240 p.
8. Habib M.A.R. A History of Literary Criticism. – Oxford Blackwell, 2005. – 838 p.
9. Saidov A. Ma’naviyat va jamiyat. – Toshkent Ma’naviyat, 2012. – 220 b.
10. Jo‘rayev M. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent Fan, 2013. – 190 b.
11. Normatov U. Ijod sehri. – Toshkent Sharq, 2007. – 250 b.
12. Karimova D. Jahon dramaturgiyasi tarixi. – Toshkent Universitet, 2015. – 280 b
13. Abduvakhobova, U. (2025). PRAGMATIC ASPECTS OF LANGUAGE IN TEACHING ENGLISH. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 6(01), 11–18.

